

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15836405>
УДК 629.42.07

ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ВОЗНИКАЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ КАТАНИЯ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ

Ш.С. Файзибаев,
д.т.н., проф.

И.Д. Шомуродов, Х.Б. Шарофиддинов, Ш.О. Раимбоев,
Д.Х. Обиджонов,
магистранты

Ташкентский Государственный Университет Транспорта

М.Ш. Шоисаева,
магистрант,

Ташкентский Государственный Технический Университет

Аннотация: В статье приведены исследования накопленных напряжений на поверхности катания бандажей колесных пар локомотивов, при эксплуатации в зимний период на участках железных дорог Узбекистана. Проведен обобщенный анализ материалов расчетных исследований.

Ключевые слова: экипаж, локомотив, напряжение, торможение, бандаж, температура, поверхностный слой

RESEARCH OF STRESSES ARISING ON THE ROLLING SURFACE OF LOCOMOTIVE WHEEL

Sh.S. Fayzibaev,

Doctor of Engineering Sciences, Professor

I.D. Shomurodov, Kh.B. Sharofiddinov, Sh.O. Raimboev,

D.Kh. Obidzhonov,

Master's students

Tashkent State University of Transport

M.Sh. Shoisaeva,

Master's student,

Tashkent State Technical University

Annotation: The article presents studies of accumulated stresses on the rolling surface of locomotive wheel pair tires during winter operation on sections of Uzbekistan railways. A generalized analysis of the materials of the calculation studies is carried out.

Keywords: crew, locomotive, tension, braking, bandage, temperature, surface layer

На локомотивах типа UZTE16M и ВЛ-80 эксплуатируемых в зимний период времени на участках железных дорог Узбекистана наблюдается на поверхностях катания в зоне гребней бандажей у части колесных пар возникновение мелких трещин, развитие которых приводит к разрушениям. Это послужило проведению обобщенного анализа материалов расчетных исследований, максимальных накопленных напряжений на поверхности катания бандажа колесной пары тепловозов типа UZTE16M и ВЛ-80. Моделирование температурных полей и напряжений в материале бандажей при торможении локомотивов проведем используя следующие допущения:

Оценка максимальной мощности N_T , выделяющейся при торможении одной тормозной колодкой бандажа колесной пары тепловоза типа UZTE16M, проведем по формуле

$$N_T = 2,345K\varphi_k V, \quad (1)$$

где K – действительная сила натяжения на тормозную колодку в (ТС) и принята для расчетов в пределах $K=(8,5-5,5)$, т.е. согласно [1-5];

φ_k – действительный тормозной коэффициент, величина которого определялась по формуле [13, с. 23] для условий использования тормозных колодок с содержанием фосфора (1,0т-1,4)% и скорости движения тепловоза $V=100, 90, 72, 54, 36$ км/ч ; в формуле (1), значение V вводилось в [м/с] $2,345=9,81-0,239$ -коэффициент перевода единиц мощности из т м/с, ккал/с.

Расчетное время одного цикла торможения локомотива с поездом принимаем $t_T=40$ с, учитывающее среднюю длину тормозного пути 800 м при средней скорости торможения 72 км/ч (20м/с).

Функцию распределения температуры в поверхностных слоях материала бандажей принимаем в виде

$$T(z) = T_M \cos \frac{\pi z}{2z_k}, \quad (2)$$

где T_M -максимальная температура в поверхностном слое на поверхности бандажа радиуса R , имеющего $z=0, z=0-z_k$ -расстояние до слоя с температурой $T(z)$ в конце цикла торможения t_T .

Условие теплового баланса -поглощения тепловой энергии $N_T t$ за время $t = 0 \div t_T$ половиной массы материала бандажа ($0,5G_B$) учитываем при теплоемкости данного материала C_K

$$C_B C_K \frac{T_M}{2Z_K} \int_0^{Z_K} \cos \frac{\pi z}{2Z_K} dz = N_T t_T, \quad (3)$$

из полученного уравнения определим максимальную температуру в конце первого цикла торможения

$$T_{M1} = \frac{\pi N_T t_T}{G_B C_K}, \quad (4)$$

Полученные результаты расчетов φ_k, N_T, T_{M1} , сведены в таблицу 1 для новых бандажей тепловозов типа UZTE16M, имеющих $Z_k=0,075$ м, $G_B=253$ кг и значения теплоемкости для диапазонов T_{M1}

$$\begin{aligned} 0 - 100^\circ\text{C} - C_k &= 0,114 \frac{\text{ккал}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} \cdot \\ 0 - 200^\circ\text{C} - C_k &= 0,1149 \frac{\text{ккал}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} \cdot \\ 0 - 300^\circ\text{C} - C_k &= 0,1173 \frac{\text{ккал}}{\text{кг}\cdot^\circ\text{C}} \cdot \end{aligned}$$

обобщенные по данным [6].

При условиях торможения тепловозов с поездами на участках с уклонами большой длины, выполняется несколько последовательных циклов торможения, на основании обобщения материалов расчетно-экспериментальных исследований рекомендуется формула для расчета максимальной накопленной температуры нагревания поверхностного слоя бандажа колесной пары локомотива

$$T_{MH} \approx \frac{N_{mc} t_{mi}}{G_B C_K} (\pi + 2), \quad (5)$$

где N_{mc} – усредненное значение мощности торможения колес тепловозов для диапазона снижения скоростей от максимальной V_M до минимальной V_n в одном цикле торможения. Если принять условия, равные $V_M=100$ км/ч, $V_n=36$ км/ч, $t_1=40$ с, $G_B=253$ кг, $K=8,5$ тс, то на основании данных табл.1 получим $N_{TC}=39,5 \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$, $T_{MH}=274^\circ\text{C}$. При снижении толщины до $z_k=0,035$ м и его массы до $G_B=181,5$ кг, уменьшение K до 5,5 тс, $N_{TC}=44,18$ и $T_{MH}=382^\circ\text{C}$.

Таблица 1 – Расчетные значения коэффициентов трения φ_k , тепловой мощности N_T и максимальной температуры T_{M1} в поверхностном слое бандажа колесной пары тепловоза типа УЗТЕ16М после цикла торможения длительностью 40 сек

V км/ч	Параметры нагрева бандажа	Усилие K нажатия на тормозную колодку. T			
		8,5	7,5	6,5	5,5
100	φ_k	0,0726	0,0747	0,0776	0,0812
	$N_T, \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$	50,84	52,31	54,3	56,87
	$T_{M1}, \text{°C}$	219,7	226	234,6	245,7
90	φ_k	0,0712	0,0733	0,0762	0,0797
	$N_T, \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$	44,87	46,2	48,02	50,23
	$T_{M1}, \text{°C}$	193,9	199,6	207,5	217,1
72	φ_k	0,0814	0,0838	0,0871	0,091
	$N_T, \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$	41,04	42,25	43,92	45,88
	$T_{M1}, \text{°C}$	177,4	182,6	189,8	198,3
54	φ_k	0,0906	0,0932	0,0969	0,101
	$N_T, \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$	34,26	35,24	36,64	38,19
	$T_{M1}, \text{°C}$	148,1	152,3	158,4	165,1
36	φ_k	0,106	0,109	0,113	0,118
	$N_T, \frac{\text{ккал}}{\text{с}}$	26,72	27,48	28,49	29,75
	$T_{M1}, \text{°C}$	116,4	119,7	124,1	129,6

Данные экспериментальных измерений максимальных температур поверхностного слоя бандажей локомотивов согласуются с приведенными значениями $T_{M1} \div T_{Mн}$.

В качестве модели для возникновения температурных напряжений в материале бандажей локомотивов использовали толстостенный цилиндр, материал которого находится под воздействием стационарного теплового поля с функцией температуры по (2). Для этой модели применяли исходные аналитические зависимости методов расчета таких цилиндров по [6-8] и следующие допущения.

Используем относительные (упругие) температурные деформации по направлениям z (по радиусу R , наружной поверхности бандажа) $-e_z, l$, по дуге радиуса $r = R_1 \div R_2 - \varepsilon_l$ и $y - \varepsilon_y$ по ширине

бандажа; векторы $-\varepsilon_z, \varepsilon_l, \varepsilon_y$ в каждом радиальном сечении бандажа взаимно перпендикулярны.

Влиянием удельных давлений P_2 на поверхности радиусов R_2 и P_1, R_1 на температурные напряжения пренебрегаем; не учитывались внешние усилия, действующие на модель бандажа по направлению u .

Используя такие допущения получим формулы для составляющих температурных напряжений на поверхности радиуса R_1 , модели бандажа колесной пары тепловозов типа ТЭ10М

$$\sigma_{y0} = \frac{E\alpha T_M}{1-\mu} \left\{ \frac{4z_k}{(R_1^2 - R_2^2)\pi} \left(\frac{2z_k}{\pi} + R_2 \right) - 1 \right\}, \quad (6)$$

$$\sigma_{z0} = \frac{E}{1+\mu} \left[\frac{C_1}{1-2\mu} - \frac{C_2}{R_1^2} - \alpha T_M \left\{ \frac{1+\mu}{1-\mu} \cdot \frac{2z_k}{\pi R_1^2} \left(\frac{2z_k}{\pi} + R_2 \right) - \frac{\mu}{1-2\mu} \left[\frac{4z_k}{\pi(R_1^2 - R_2^2)} \left(\frac{2z_k}{\pi} + R_2 \right) - 1 \right] \right\} \right], \quad (7)$$

$$\sigma_{\ell 0} = \frac{E}{(1+\mu)(1-2\mu)} \left\{ \alpha T_M \left[\frac{2z_k}{\pi R_1^2} \left(\frac{2z_k}{\pi} + R_2 \right) \left(1 + \mu + \frac{\mu}{1-\mu} \cdot \frac{R_1^2 + R_2^2}{R_1^2 - R_2^2} \right) - \frac{1-2\mu^2}{1-\mu} \right] + C_1 - \frac{C_2}{R_1} (1-2\mu) \right\}, \quad (8)$$

определим постоянные

$$C_1 = - \frac{\alpha T_M}{(1-\mu)(R_1^2 - R_2^2)} \left\{ \frac{2z_k}{\pi} \left(R_2 + \frac{2z_k}{\pi} \right) \left[\frac{2\mu(R_1^2 + R_2^2)}{R_1^2 - R_2^2} - (1+\mu)(1-2\mu) \right] - \mu(R_1^2 + R_2^2) \right\}, \quad (9)$$

$$C_2 = - \frac{R_1^2 R_2^2 \alpha T_M}{(1-\mu)(R_1^2 - R_2^2)} \left\{ \frac{2z_k}{\pi} \left(\frac{2z_k}{\pi} + R_2 \right) \left[\frac{4\mu}{(1-2\mu)(R_1^2 - R_2^2)} - \frac{1+\mu}{R_2^2} \right] - \frac{2\mu}{1-2\mu} \right\}. \quad (10)$$

Значение коэффициента линейного расширения α принимается в зависимости от диапазона температур от нуля до T_M

до 100°C- $\alpha = 1,175 \cdot 10^{-5}$ 1/град

до 200°C- $\alpha = 1,235 \cdot 10^{-5}$ 1/град

до 300°C- $\alpha = 1,27 \cdot 10^{-5}$ 1/град

до 400°C- $\alpha = 1,315 \cdot 10^{-5}$ 1/град

до 500°C- $\alpha = 1,34 \cdot 10^{-5}$ 1/град

согласно обобщению данных [53,55].

Результаты расчетов $\langle T_o, \sigma_o$ и a_{lo} для различных толщин бандажей z_k от 90 до 35 мм сведены в табл. 2. В эту же таблицу введена графа с суммарным напряжением ($T_{lo} + \langle T_o$, для которого a_{lc} принято по данным табл. 1 для условия $D=0,7$ мм, близкого к максимально допустимому с $2D=1,45$ мм согласно [1, с. 154].

Таблица 2 – Составляющие температурных напряжений в поверхностных слоях материала бандажей колесных пар тепловозов типа UZTE16М в зависимости от температуры T_M

T_M , °C	Z_M , ММ	Составляющая температурных напряжений, МПа			$\sigma_{lo} + \sigma_{1r}$ МПа
		σ_{yo}	σ_{zo}	σ_{to}	
200	90	257	30,7	666	--
	75	259	24,6	665	920
	55	339	24,0	687	950
	35	444	47,5	703	978
300	90	397	47,3	1027	--
	75	339	29,7	1026	1280
	55	523	37	1057	1320
	35	685	73,2	1085	1360
400	90	945	65,4	1419	--
	75	551	38,6	1417	1671
	55	723	51,1	1462	1725
	35	945	101	1498	1773
500	90	1205	129	1807	--
	75	702	52,5	1804	2058
	55	921	65,1	1863	2126
	35	1204	129	1908	2183

В случае оценки максимальных напряжений по относительной температурной деформации при $T_M=300^\circ\text{C}$ и $a=1,27 \cdot 10^{-5}$ получим

$$a_t = a T_u E = 800 \text{ МПа, близкое к } a_{10}.$$

Список литературы

- [1] Писаренко Г.С. Справочник по сопротивлению материалов. / Г.С. Писаренко, А.П. Яковлев, В.В. Матвеев – Киев.: Наукова думка, 1975.
- [2] Справочник по электроподвижному составу, тепловозам и дизель-поездам. Т. 1 Под ред. А.Н.Тищенко. – М.: Транспорт, 1976.
- [3] Глущенко А.Д. Моделирование динамических составляющих напряжений в поверхностных слоях материала колеса локомотива, перекатывающегося по рельсовому пути. / А.Д. Глущенко, Ш.С.

Файзибаев, А.Н. Авдеева // Тезисы докладов международной конференции «Проблемы прочности материалов и сооружений на транспорте.» – Санкт-Петербург, 1999.

[4] Глущенко А.Д. Моделирование импульсного динамического нагружения на криволинейных поверхностях контакта. / А.Д. Глущенко, Ш.С. Файзибаев // Проблемы механики – 2001. № 1.

[5] Механическая часть тягового подвижного состава. Под редакцией д.т.н. И.В. Бирюкова – М.: Транспорт, 1992. 440 с.

[6] Бабаков И.М. Теория колебаний / И.М. Бабаков – М.: Наука ГРФМЛ, 1965. 559 с.

[7] Файзибаев Ш.С. Повышение эффективности работы тормозных колодок локомотивов. / Ш.С. Файзибаев, О.Т. Касимов, Ш.И. Мамаев – Т.: “Transport”, 2024.

[8] Файзибаев Ш.С., Касимов О.Т. Расчет для оценки температурных полей в материале бандажа при торможении тепловоза. Universum: технические науки: 2022.

Bibliography (Transliterated)

[1] Pisarenko G.S. Handbook of Strength of Materials. / G.S. Pisarenko, A.P. Yakovlev, V.V. Matveyev – Kyiv.: Naukova Dumka, 1975.

[2] Handbook of Electric Rolling Stock, Diesel Locomotives and Diesel Trains. Vol. 1 Ed. by A.N. Tishchenko. – Moscow: Transport, 1976.

[3] Glushchenko A.D. Modeling of Dynamic Components of Stresses in Surface Layers of Locomotive Wheel Material Rolling on Track. / A.D. Glushchenko, Sh.S. Fayzibaev, A.N. Avdeeva // Abstracts of Reports of the International Conference "Problems of Strength of Materials and Structures in Transport." – St. Petersburg, 1999.

[4] Glushchenko A.D. Modeling of pulse dynamic loading on curved contact surfaces. / A.D. Glushchenko, Sh.S. Fayzibaev // Problems of Mechanics – 2001. No. 1.

[5] Mechanical part of traction rolling stock. Edited by Doctor of Engineering Sciences I.V. Biryukov – Moscow: Transport, 1992. 440 p.

[6] Babakov I.M. Theory of oscillations / I.M. Babakov – Moscow: Science GRFML, 1965. 559 p.

[7] Fayzibaev Sh.S. Improving the efficiency of locomotive brake shoes. / Sh.S. Fayzibaev, O.T. Kasimov, Sh.I. Mamaev – T.: “Transport”, 2024.

[8] Fayzibaev Sh.S., Kasimov O.T. Calculation for assessing temperature fields in the bandage material during locomotive braking. Universum: technical sciences: 2022.

© Ш.С. Файзибаев, И.Д. Шомуродов, Х.Б. Шарофиддинов,
Ш.О. Раимбоев, Д.Х. Обиджонов, М.Ш. Шоисаева, 2025

Поступила в редакцию 19.05.2025

Принята к публикации 29.05.2025

Для цитирования:

Файзибаев Ш.С., Шомуродов И.Д., Шарофиддинов Х.Б., Раимбоев Ш.О., Обиджонов Д.Х., Шоисаева М.Ш. Исследования напряжений возникающих на поверхности катания колесных пар локомотивов // Инновационные научные исследования. 2025. № 5-2(60). С. 51-58.
URL: <https://ip-journal.ru/>